

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

**JEL Classification: K 19, O 43
SECTION “Law”: Право**

Анотація. Стаття присвячена розгляду значення електронного урядування як ключового фактору модернізації публічно-управлінської діяльності.

Констатовано, що інформаційні технології в еру глобалізованого процесу повинні сприяти розвитку суспільства, заснованого на знаннях. Електронне урядування як новітній методологічний підхід правової політики заслуговує на увагу, оскільки мінімізує корупцію, підвищує прозорість, підвищує зручність, збільшує зростання валового внутрішнього продукту, дозволяє громадянам бути безпосередньо залученими до правової політики своєї країни, зменшує загальні витрати та розширює можливості уряду. Завдяки ефективній системі електронного урядування публічно-управлінська сфера збільшує кількість і якість інформації та послуг, що надаються громадськості.

Мотивовано, що з погляду адміністративного права, електронне урядування наділено потенціалом оновити та модернізувати державно-управлінську сферу, покращити суспільні відносини, що виникають в процесі діяльності суб'єктів публічного адміністрування та спрямовані на належне забезпечення прав, свобод, законних інтересів громадян та інших суб'єктів адміністративних відносин. В широкому розумінні воно сприяє демократизації, відкритості органів публічної влади на усіх рівнях та забезпечують принцип законності та верховенства права у соціально-економічних та адміністративно-політичних сферах.

Доведено, що основними аспектами трансформації публічно-владних відносин через впровадження ефективної та дієвої системи електронного урядування є: формування механізму реалізації публічних послуг, що орієнтовані на забезпечення прав особи та протидію їх порушенню; трансформація комунікативної сфери між громадянами та органами публічної влади шляхом широкої можливості забезпечення інформацією про діяльність владних органів через надання її у якості загальнодоступного суспільного ресурсу; створення нових норм, правил та інституцій публічної служби, що оновлює систему субординації, підзвітності та управління.

Ключові слова: електронне урядування, публічна влада, публічні послуги, публічно-управлінська діяльність, публічна інформація.

Annotation. The article is devoted to consideration of the importance of electronic governance as a key factor in the modernization of public management activities.

It was established that information technologies in the era of the globalized process should contribute to the development of a knowledge-based society. E-governance as the latest methodological approach of legal policy deserves attention because it minimizes corruption, increases transparency, increases convenience, increases the growth of the gross domestic product, allows citizens to be directly involved in the legal policy of their country, reduces overall costs and expands government capabilities. Thanks to an effective system of electronic

governance, the public administration sphere increases the quantity and quality of information and services provided to the public.

It is motivated that from the point of view of administrative law, e-governance has the potential to update and modernize the public administration sphere, to improve social relations that arise in the process of the activities of public administration subjects and are aimed at properly ensuring the rights, freedoms, legitimate interests of citizens and other subjects objects of administrative relations. In a broad sense, it promotes democratization, openness of public authorities at all levels and ensures the principle of legality and the rule of law in socio-economic and administrative-political spheres.

It has been proven that the main aspects of the transformation of public-authority relations through the implementation of an effective and efficient system of electronic governance are: the formation of a mechanism for the implementation of public services aimed at ensuring the rights of individuals and preventing their violation; transformation of the communication sphere between citizens and public authorities through a broad possibility of providing information about the activities of authorities by providing it as a publicly available public resource; creation of new norms, rules and institutions of public service, which updates the system of subordination, accountability and management.

Keywords: electronic governance, public authority, public services, public management activity, public information.

Вступ

Постановка проблеми. Інформація та інформаційні технології стали ключовими в державному секторі, і важко уявити суспільну проблему чи державну службу, яка б не залучала їх для реалізації завдань та функцій держави. На сучасному етапі розвитку адміністративно-правових відносин суттєвими є аспекти впливу доступності та якості даних, а також технологій, що використовуються в публічному секторі. Систему електронного урядування можна вважати важливим аспектом інновацій, прозорості державної влади та органів місцевого самоврядування та фактором створення суспільної цінності.

Інформаційні технології в еру глобалізованого процесу повинні сприяти розвитку суспільства, заснованого на знаннях. Електронне урядування як новітній методологічний підхід правової політики заслуговує на увагу, оскільки мінімізує корупцію, підвищує прозорість, підвищує зручність, збільшує зростання валового внутрішнього продукту, дозволяє громадянам бути безпосередньо залученими до правової політики своєї країни, зменшує загальні витрати та розширює можливості уряду. Завдяки ефективній системі електронного урядування публічно-управлінська сфера збільшує кількість і якість інформації та послуг, що надаються громадськості.

Слід акцентувати увагу ще на одному вагомому факторі – електронне урядування є чинником який прямо впливає на розвиток держави в контексті демократії та економічного процвітання. Науковці доводять, що ця новітня парадигма публічних змін мала надзвичайно позитивний вплив на успіх і розвиток слаборозвинених країн [1]. Для України в час військових дій електронне урядування надає потужну можливість оновлення всіх сфер суспільного життя та відбудови країни.

Стан дослідження. Значний внесок у розробку питань, пов'язаних із електронним урядуванням щодо розгляду цього механізму як в контексті адміністративного права так і суміжних галузей зробили такі науковці: Ю. Г. Барабаш, О. М. Бориславська, Н. П. Бортник, О. В. Бондаренко, І. М. Жаровська, В. С. Куйбіда, І. О. Личенко, Н. В. Мішина, В. В. Шамрай, В. А. Шатіло та інші.

Проте більшість наукових праць носять фрагментарний характер та стосуються реалізації окремих проявів електронного урядування. Однак значення досліджуваної системи в контексті модернізації публічно-владної сфери аналізувалося представниками національної школи права опосередковано, тому виникає потреба додаткового аналізу задекларованої проблематики.

Метою статті є визначення основних аспектів трансформації публічно-владних відносин через впровадження ефективної та дієвої системи електронного урядування.

Результати

Єдиного доктринального підходу до розуміння електронного урядування серед наукових шкіл сучасності немає. Проте більшість вважають достатньо прийнятною дефініцію запропоновану ЮНЕСКО, де електронне урядування позиціоновано як «використання державним сектором інформаційно-комунікаційних технологій з метою покращення надання інформації та послуг, заохочення участі громадян у процесі прийняття рішень і підвищення підзвітності, прозорості та ефективності уряду» [2].

Поява електронного уряду як на практиці, так і в доктринально-концептуальному тлумаченні є однією з важливих подій у державному управлінні за останні десятиліття. Ця новітня система змінила ідеологію у сфері публічного управління та надання адміністративних послуг, комунікації між громадськістю та органами державної влади, органами місцевого самоврядування. Електронне урядування представляє нову парадигму, теоретичну модель та оновлені зв'язки між теорією і практикою. За своєю природою електронний уряд є явищем, що розвивається, тому суспільні адміністративні відносини мають біфуркаційний характер, оскільки неможливо передбачити майбутній напрямок розвитку і масштаби розвитку системи навіть на найближчу перспективу. Вказане зумовлено наявністю невизначених атракторів, тобто ми не можемо передбачити розвиток технічного прогресу, інформаційних технологій, що є основним критерієм розвитку системи електронного урядування.

Електронний уряд вважається ключовим інструментом модернізації органів державної влади, першочергово виконавчої, в двадцять першому столітті. Його можна розглядати як технологію управління, яка має покращити роботу існуючих організацій і реорганізувати мережу взаємодії між урядом та його громадянами, а також між представниками приватно-фінансових та публічно-владних відносин.

З погляду адміністративного права, електронне урядування наділено потенціалом оновити та модернізувати державно-управлінську сферу, покращити суспільні відносини, що виникають в процесі діяльності суб'єктів публічного адміністрування та спрямовані на належне забезпечення прав, свобод, законних інтересів громадян та інших суб'єктів адміністративних відносин. В широкому розумінні воно сприяє демократизації, відкритості органів публічної влади на усіх рівнях та забезпечують принцип законності та верховенства права у соціально-економічних та адміністративно-політичних сферах.

Сьогодні на всіх рівнях і в усіх гілках влади впроваджуються інструменти, програми та нові технології, які застосовуються для потреб громадян, користувачів послуг, державних службовців і політичних лідерів. Мобільні програми, відкриті дані, соціальні медіа, технічні та організаційні мережі, Інтернет речей, датчики, аналітика даних тощо є частиною робочого середовища уряду. Сучасне електронне урядування розширила масштаби від раннього фокусування на використанні ІКТ для державного управління до новішого уявлення про те, що інформація та технології впливають на адміністрування і управління.

J. Ramon Gil-Garcia, Sharon S. Dawes і Theresa A. Pardo вказують, що електронний уряд як явище передбачає нові стилі лідерства, нові процеси прийняття рішень, різні способи організації та надання послуг, а також нові концепції громадянства [3].

Дійсно, державне адміністрування в усіх країнах вимагає нового мислення та лідерства, щоб забезпечити можливості системи електронного урядування повністю реалізує свій потенціал. На нашу думку, декілька аспектів електронного урядування мають тривалий вплив на державне управління та адміністративне право загалом. Розглянемо їх детальніше.

По-перше, формування механізму реалізації публічних послуг, що орієнтовані на забезпечення прав та протидію їх порушенню. Людиноцентриський, гуманістичний підхід – це

основний принцип надання державних та муніципальних послуг в контексті загальносвітових та європейських стандартів сучасності. Вказане має основне значення для функціонування електронного урядування. Підтвердимо свою думку тим, що доволі часто на нормативному рівні електронне урядування первинно зводять до надання публічних послуг у доступній формі шляхом використання інноваційних технологій. Штат Техас, наприклад, визначає електронний уряд як урядову діяльність, яка відбувається за допомогою цифрових процесів через комп'ютерну мережу, зазвичай в Інтернеті між урядом і представниками громадськості чи суб'єктами приватного сектору. Ця діяльність загалом полягає у залученні електронного обмін інформацією для придбання або надання продуктів або послуг, розмішувати або отримувати замовлення, надавати або отримувати інформацію або виконувати фінансових операції, що орієнтовані на громадян [4].

В цьому контексті вагомо розуміти, що модернізаційні аспекти електронного урядування сучасного глобалізаційного суспільства не тільки передбачають наявність інформатизованих публічних послуг, але й вказують на суттєві вимоги до їх надання. Сьогодні недостатньо мати веб-сайт для органів публічної влади. Очікування електронного урядування, що ґрунтується на принципі верховенства права і демократизації виходить далеко за межі наявності електронної сторінки, яка надає мінімум інформації зацікавленому суб'єкту. Оновлена правова політика передбачає, що весь комплекс технологічних можливостей буде запроваджений для гарантування прав та свобод особи, її законних інтересів у сфері публічного управління, котрий у кінцевому результаті призведе до підвищення ефективності та прозорості всієї системи публічно-владних та управлінських відносин як між органами влади всередині, так і при комунікації з представниками суспільства.

Електронний уряд створює нові засоби надання послуг громадськості, наголошуючи на самообслуговуванні та розширенні прав і можливостей громадян. Більшою мірою ніж у минулому, вони також створюють прямі відносини між громадянином і державою як постачальника послуг, тому трансформується роль органів влади шляхом позбавлення можливості патеналістської комунікації з громадянином. Також втрачається суб'єктивний фактор у відносинах, що в першу чергу дозволяє уникнути корупційної складової та демократизувати сферу публічного управління.

Вагомо відмітити, що розширюється територіальна доступність публічних послуг, яка фактично завжди зводилася до державних кордонів. Інформаційні технології розширили їх до всього міжнародного співтовариства. В електронному середовищі уряди мають доступ не тільки між собою, а й без урахування формальностей міждержавних відносин, це саме стосується доступу для їх громадян. Таким же чином транснаціональні установи державного сектору поширюють свій вплив на країни-учасниці при зазначенні обмежень, а в широкому розумінні на всіх жителів планети Земля.

По-друге, трансформація комунікативної сфери між громадянами та органами публічної влади шляхом широкої можливості забезпечення публічною інформацією про діяльність владних органів через надання її у якості загальнодоступного суспільного ресурсу. Електронне урядування забезпечує більшу легітимність органів публічної влади та полегшує відносини з громадянами через сферу електронної демократії та електронного урядування. Першочергово вказане стосується забезпечення демократичного прийняття рішень, включаючи електронне голосування, електронні петиції та електронні канали для громадських консультацій щодо рішень і дій органів держави. Вагомо, що громадськість може здійснювати вплив на органи публічної влади не тільки на завершальному етапі створення адміністративно-правових норм, але й має можливість доступу до інформації на початкових етапах, що створює можливість недопущення публічних рішень котрі радикально не схвалюються громадянами.

В умовах модернізації публічно-владної сфери важливо забезпечити не тільки практичну можливість доступу до публічних послуг, але й широку доступність до повної публічно-владної інформації усіх органів влади і місцевого самоврядування. Основна концепція полягає в тому, що

особа не повинна доводити власну потребу чи причетність до інформації, оскільки принцип відкритості органів публічного управління передбачає повну доступність інформації для всіх.

По-третє, створюються нові навички та робочі стосунки у системі субординації, підзвітності та управління.

Електронне урядування створює власні інститути, поєднуючи традиційні та нові організаційні моделі. Тут передбачає підхід до системи як до динамічного явища, в якому політика, управління та організація, технології та дані взаємодіють у певному соціальному, політичному та економічному контексті. У багатьох урядах імперативи електронного урядування призвели до реструктуризації урядових міністерств для приведення урядового апарату у відповідність зі зміненою роллю та діяльністю. Багато урядів призначили комісії або робочі групи для надання консультацій щодо потреб «інформаційної магістралі». Регуляторним органам довелося мати справу з технологічною конвергенцією та необхідністю розвитку додаткової електронної інфраструктури, такої як широкомутовий доступ до Інтернету для підтримки національних стратегій електронного уряду. В домінанті випадків держави створюють спеціальні органи державної влади для забезпечення інформатизації у сфері державного управління та формування державної політики «доброго врядування» відповідно до міжнародних стандартів.

Очікується, що переваги, які принесе електронне урядування - це підвищення ефективності відповідних установ, покращення державних послуг, а також політична участь і прозорість. Але швидких результатів можна очікувати лише за наявності міцної інституційної бази та хороших технічних та інфраструктурних можливостей. Тому вагомою на національному рівні не тільки створення відповідальних спеціальних інституційних органів, але й нормативне забезпечення державної політики.

Іноземні науковці доводять, що у доступному для огляду майбутньому запровадження електронного уряду буде здебільшого обмежено промислово розвиненими країнами та більш розвиненими країнами, що розвиваються. Однак потенційні можливості використання також відкриваються для бідніших країн. У багатьох випадках перешкодами для реформ є не стільки фінансові та інфраструктурні труднощі, скільки політичні блокади. Співробітництво в галузі розвитку може використовувати електронний уряд як засіб підтримки країн-партнерів у розробці та здійсненні політичних і адміністративних реформ, а також у вдосконаленні ринково-орієнтованих структур. Крім безпосередніх переваг нових технологій, електронний уряд слід сприймати як інструмент сприяння належному управлінню та зміцненню орієнтованих на реформи учасників політики та громадянського суспільства [5].

Для України, що перебуває в найскладніших умовах відстоювання свого суверенітету та територіальної цінності саме електронне урядування може стати запорукою реформування публічно-владної сфери, тому ресурси адміністративного права дозволяють оновити загалом всю сферу публічно-владних відносин. Вагомо, що вказане передбачає продовження позитивних тенденцій вже реалізованої політики впровадження електронного урядування в Україні. Тут першочергово ведемо мову про позитивні аспекти реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні, що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р [6]. Однак, вже згадуваний нами синергетичний інструментарій вказує на потребу систематичного оновлення, перегляду та розширення сфери електронного урядування, тому перспективи модернізації та трансформації державної політики в цій сфері є невичерпними.

Висновки

Нині система електронного урядування є ефективним фактором оновлення всього спектру владних, економічних, соціальних, та фінансових відносин, ефективним засобом покращення рівня суспільного розвитку держави та забезпечення прав та свобод громадян, гарантування їх законних інтересів.

Доведено, що основними аспектами трансформації публічно-владних відносин через впровадження ефективної та дієвої системи електронного урядування є: формування механізму реалізації публічних послуг, що орієнтовані на забезпечення прав особи та протидію їх порушенню; трансформація комунікативної сфери між громадянами та органами публічної влади шляхом широкої можливості забезпечення інформацією про діяльність владних органів через надання її у якості загальнодоступного суспільного ресурсу; створення нових норм, правил та інституцій публічної служби, що оновлює систему субординації, підзвітності та управління.

Список використаних джерел

1. Srivastava S.K., Panigrahi P.K. The impact of e-government and e-business on economic performance: a comparative study of developing and developed countries. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* 2016. Vol. 22 (1). P. 36–50. <https://doi.org/10.7790/cibg.v22i1>
2. UNESCO. ICTs as Tools for Improving Local Governance. 2011. URL: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=3038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
3. Gil-Garcia R., Dawes S., Pardo T. A Digital government and public management research: finding the crossroads, *Public Management Review*, 2018. Vol 20:5 P. 633–646, DOI: [10.1080/14719037.2017.1327181](https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1327181)
4. State of Texas E-government Task Force. 2003 URL: www.dir.state.tx.us/taskforce/Surveys/State_Survey/app_b.htm.
5. Von Haldenwang C. Electronic Government (E-Government) and Development. *Eur J Dev Res* 2004. Vol. 16, 417–432. <https://doi.org/10.1080/0957881042000220886>
6. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження КМУ від 20 вересня 2017 р. № 649-р URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80>